

Literatura ca instrument educațional în cultivarea valorilor umane

CZU 37.0 |

Galina GRĂDINARI

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Abu Afaș HODA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: *Articolul de față își propune să reliefeze, pe cât de comprehensiv posibil, rolul esențial pe care literatura îl joacă în formarea și cultivarea valorilor umane, concentrându-se în special pe impactul său în cadrul educației școlare. Literatura este abordată nu doar ca o formă de artă sau divertisment, ci și ca un instrument valoros pentru modelarea conștiinței morale, stimularea empatiei și dezvoltarea gândirii critice la elevi. Prin intermediul unei analize interdisciplinare, care integrează perspective din domenii precum etica, psihologia dezvoltării și pedagogia, articolul oferă o privire de ansamblu asupra fundamentelor teoretice ale valorilor și asupra modului în care acestea pot fi transmise prin intermediul opereii literare. Sunt examinate, de asemenea, exemple relevante din literatura universală și română, evidențiindu-se modul în care textele literare pot oferi modele de comportament, stimula reflecția asupra binelui și răului, asupra responsabilității individuale și colective, și încuraja o înțelegere mai profundă a complexității umane.*

Cuvinte-cheie: *literatură artistică, valori umane, conștiință morală, empatie.*

Abstract: *The article aims to highlight, as comprehensively as possible, the essential role that literature plays in the formation and cultivation of human values, with a particular focus on its impact within school education. Literature is approached not merely as a form of art or entertainment, but as a valuable tool for shaping moral consciousness, fostering empathy, and developing critical thinking among students. Through an interdisciplinary analysis that integrates perspectives from fields such as ethics, developmental psychology, and pedagogy, the article provides an overview of the theoretical foundations of values and of the ways in which these can be transmitted through literary works. Relevant examples from both world and Romanian literature are also examined, emphasizing how literary texts can offer models of behavior, stimulate reflection on good and evil, on individual and collective responsibility, and encourage a deeper understanding of human character.*

Keywords: *literature, human values, moral conscience, empathy.*

Într-o societate aflată în continuă schimbare, în care tehnologia, globalizarea și diversitatea culturală modelează tot mai mult viața de zi cu zi, valorile personale și sociale joacă un rol esențial în menținerea echilibrului și a bunăstării. Valorile nu sunt doar preferințe sau gusturi trecătoare, ci reprezintă alegeri conștiente care reflectă ceea ce considerăm bun, frumos și important, precum iubirea, onestitatea, respectul sau solidaritatea. Ele sunt strâns legate de credințele, atitudinile și sentimentele noastre, influențând modul în care ne raportăm la ceilalți și la lume.

Mai mult decât atât, valorile pot fi regăsite în obiecte, activități sau experiențe care ne aduc satisfacție și au un sens profund. De exemplu, un gest de generozitate, o conversație sinceră sau o activitate creativă pot deveni expresii ale valorilor noastre și surse de bunăstare. În acest articol vom explora rolul și importanța literaturii pentru dezvoltarea axiologică a tinerei generații, adică în formarea convingerilor și principiilor care ghidează alegerile și comportamentele personale. Vom analiza cum textele literare pot influența percepția asupra lumii, încuraja reflecția asupra propriei identități și contribui la construirea unei societăți bazate pe respect, solidaritate și responsabilitate.

Într-o eră a globalizării și a pluralismului cultural, educația pentru valori capătă o relevanță fără precedent. Valorile umane precum empatia, responsabilitatea, corectitudinea, toleranța și solidaritatea fundamentează coeziunea socială și dezvoltarea durabilă. Ele se află în centrul activităților educaționale atât din punct de vedere teoretic, cât și sub aspect metodologic. Instituțiile de învățământ poartă responsabilitate pentru dezvoltarea axiologică a elevilor,

însă nu independent, ci în strânsă colaborare cu familia, comunitatea și societatea în ansamblu, care determină paleta valorilor ce vor fi vizate în curriculum, astfel încât acestea să se reflecte în situații de zi cu zi printr-o amplă diversitate de activități și interacțiuni.

Valorile, fiind extrem de subtile, nu sunt mereu ușor de sesizat și de inclus expres și explicit în curriculum. Cu toate acestea, ele reprezintă prioritatea fiecărui sistem de învățământ și toți factorii implicați în educație își aduc contribuția la dezvoltarea lor pentru a asigura buna funcționare a individului în comunitatea de care ține și în societate.

Valorile nu se învață exclusiv prin reguli sau lecții de morală, ci și prin mijloace artistice capabile să atingă dimensiuni afective și existențiale. Literatura în special se distinge ca instrument formativ, prin capacitatea de a stimula gândirea reflexivă și de a modela conștiința. Martha Nussbaum subliniază că lectura literaturii dezvoltă „capacitatea de a ne imagina viețile altora”, un exercițiu esențial pentru cultivarea unei etici democratice [9, p. 85].

Fundamente teoretice privind valorile. Conceptul de *valoare* este unul multidimensional și a fost abordat de numeroși gânditori. Etimologic, termenul derivă din verbul latin *valeo, valere*, care înseamnă „a avea putere”, „a fi valoros”. Charles Morris definește valorile drept „semnificații stabilite în cadrul comportamentului uman”, care orientează alegerile și deciziile [Apud 5]. Brewster Smith accentuează dimensiunea lor motivațională, definindu-le ca „credințe durabile ce structurează scopurile și prioritățile indivizilor” [Apud 4].

Termenul *valori* este utilizat în articol pentru a desemna principiile și convingerile fundamentale care acționează ca repere generale pentru comportament, standarde în funcție de care anumite acțiuni sunt considerate bune sau dezirabile. Iubirea, egalitatea, libertatea, dreptatea, fericirea, siguranța, liniștea sufletească și adevărul reprezintă exemple de valori.

Valorile în calitate de concept multifățetat, extrem de complex și determinat de o diversitate considerabilă de factori au reprezentat dintotdeauna un subiect poliform și polisemantic, care generează discuții ample, ambigue, în contradictoriu etc., iar definirea sa exhaustivă este aidoma muncii lui Sisif. Cu toate acestea, există o multitudinea de definiții și conceptualizări ale valorilor, care servesc drept suport pentru toți participanții la procesele educative orientate spre formarea de valori.

Din toate timpurile, valorile au prezentat o preocupare și un interes aparte al oamenilor, aflându-se la temelia comportamentelor și relațiilor umane și, respectiv, la baza modului în care au evoluat diferite comunități. În acest sens, este important să subliniem că valorile au generat multiple teorii în toate domeniile.

Astfel, încă în secolul XIX Emile Durkheim sublinia că „educația este acțiunea exercitată de generațiile adul-

te asupra celor care nu sunt încă pregătite pentru viața socială” [Apud 6]. Din această perspectivă, educația are ca scop nu doar transmiterea de cunoștințe, ci și formarea morală și valorică a individului. În această viziune, literatura școlară servește, fără îndoială, nu doar pentru dezvoltarea competențelor lingvistice, ci și pentru transmiterea de valori morale și sociale, oferind exemple de comportament și modele de acțiune etică [5, pp. 27-29].

Din perspectivă psihologică, conform psihologiei dezvoltării, Jean Piaget susține că moralitatea copilului evoluează de la heteronomie, în care regulile sunt respectate ca impuneri externe, spre autonomie morală, în care acestea sunt interiorizate și acceptate liber. În stadiul heteronom, copilul respectă regulile din teama de pedeapsă, fără a judeca corectitudinea lor, în timp ce în stadiul autonom, comportamentul moral se fundamentează pe înțelegerea principiilor și pe respectul față de ceilalți. După cum notează Piaget, „regula este mai întâi ceva impus din afară, apoi devine un principiu acceptat în mod liber” [Apud 6]. În context educațional, rolul profesorului este de a sprijini această tranziție, facilitând interiorizarea valorilor și dezvoltarea judecății morale autonome.

În continuarea acestei viziuni, Lawrence Kohlberg a elaborat teoria stadiilor dezvoltării morale, arătând că indivizii evoluează de la o moralitate preconvențională (bazată pe pedeapsă și recompensă) la una postconvențională (bazată pe principii universale): „Adevărata maturitate morală începe atunci când individul acționează nu pentru a respecta autoritatea, ci pentru a respecta principiile pe care le consideră juste” [6]. Literatura școlară, prin situațiile etice pe care le ilustrează, poate stimula trecerea elevilor spre niveluri superioare de dezvoltare morală [7; 9].

În filosofia educației, John Dewey accentua rolul experienței ca fundament al formării umane: „Educația nu este pregătire pentru viață; educația este însăși viața” [Apud 4]. Prin contactul cu literatura, elevul trăiește „experiențe simulate” care îi permit să exploreze situații morale și existențiale într-un mediu sigur, dezvoltând astfel empatie și spirit critic [6, pp. 237; 304-306].

Totodată, tradiția umanistă, pornind de la Wilhelm von Humboldt, a pus în prim-plan idealul de *Bildung* [Apud 6]. Literatura, integrată în educație, servește exact idealului de dezvoltare liberă și armonioasă a individului prin intermediul culturii și al educației, cultivând sensibilitatea estetică și conștiința morală [6].

Din punct de vedere sociologic, literatura are rolul de a transmite valori colective și de a susține coeziunea socială. Conform lui Clifford Geertz, cultura este „un sistem de semnificații împărtășite” [4], iar literatura este una dintre formele privilegiate prin care aceste semnificații se perpetuează și se interpretează critic.

În educația contemporană, orientată spre interculturalitate, contactul cu texte din literaturi diferite devine

un mijloc de cultivare a toleranței și a respectului pentru diversitate. Martha Nussbaum afirmă că literatura are un rol civic major: „Literatura ne face capabili să vedem lumea prin ochii celuilalt” [9, pp. 11-13], subliniind astfel dimensiunea etică și democratică a formării prin literatură.

Max Scheler, în cadrul eticii fenomenologice, clasifică valorile în patru categorii: sensibile (plăcere/durere), vitale (sănătate, energie), spirituale (adevăr, frumos, bine) și religioase (sacralitate). El susține că valorile sunt obiective și accesibile printr-o intuiție emoțională specifică [Apud 4]. Pe de altă parte, John Dewey adoptă o perspectivă constructivistă, susținând că valorile sunt produse ale interacțiunii om – mediu și se modifică în funcție de experiență [Apud 6].

Literatura – vehicul al educației valorice. Educația nu se reduce la transmiterea de informații, ci urmărește formarea unei personalități armonioase, capabile să înțeleagă, să interiorizeze și să manifeste valori umane fundamentale. Literatura, prin caracterul ei formativ și prin complexitatea mesajelor pe care le transmite, ocupă un loc privilegiat în acest proces. Ea devine nu doar o disciplină școlară, ci și un instrument de cultivare a empatiei, a responsabilității și a spiritului critic, contribuind la formarea unui cetățean responsabil și sensibil la dimensiunea umană a existenței.

Literatura este un mediu privilegiat, prin care valorile sunt transmise, testate și interiorizate. Nu doar că reflectă realități morale și sociale, ci le și reinterpretează, oferindu-i cititorului oportunitatea de a participa afectiv și cognitiv la dileme existențiale. Louise Rosenblatt argumentează că sensul unei opere literare nu este fix, ci se construiește în mod activ în interacțiunea cititorului cu textul [Apud 7].

Copiii, conform rezultatelor a numeroase studii, mai întâi de toate învață despre valori și le deprind în sânul familiei, acestea reprezentând fundamentul dezvoltării lor emoționale și a relațiilor sociale [Apud 5, p. 170]. Apoi, pe măsură ce se extinde cercul lor de comunicare, ei asimilează valori, conștientizează rolul acestora în diverse situații de viață și învață cum să facă uz de ele.

Impactul educațional al literaturii este susținut de numeroase cercetări din domeniul psihologiei dezvoltării morale. D. Narvaez subliniază că lectura povestirilor moralizatoare contribuie semnificativ la formarea empatiei, dezvoltarea gândirii critice și consolidarea judecății etice [7, p. 160]. De asemenea, multiple studii realizate în spațiul american au documentat riguros modul în care lectura literaturii cu conținut etic influențează evoluția atitudinilor și comportamentelor prosoziale ale copiilor și adolescenților. Motivați de degradarea valorilor morale la nivel global, cercetătorii au investigat dacă interacțiunea constantă cu opere literare centrate pe virtute, responsabilitate și empatie poate genera o schimbare pozitivă în comportamentul social al tinerilor.

Rezultatele acestor cercetări au depășit adesea așteptările: copiii manifestă o remarcabilă capacitate de a percepe valorile morale implicite și de a înțelege importanța respectării lor pentru o bună relaționare cu ceilalți, chiar și în absența unei explicări didactice detaliate. Studiile indică faptul că simpla imersiune în universul literar – prin contactul cu personaje, dileme morale și situații de viață relevante – determină, în multe cazuri, modificări pozitive ale atitudinilor și comportamentelor elevilor [7, pp. 156-157]. Literatura devine, astfel, un catalizator discret, dar profund al educației morale, favorizând interiorizarea valorilor prin experiență estetică și reflecție personală.

În contexte multiculturale literatura poate funcționa ca un liant social. Banks susține că expunerea elevilor la texte care reflectă diversitatea valorică și culturală îi ajută să-și dezvolte toleranța și respectul pentru diferențe [Apud 11, pp. 17; 56]. Astfel, literatura devine un spațiu de tranzație estetică și morală. Martha Nussbaum afirmă că lectura literaturii „ne învață să vedem lumea prin ochii altora”, dezvoltând empatia, toleranța și conștiința morală. Aceste procese sunt esențiale într-o educație democratică, unde diferența, alteritatea și cooperarea trebuie cultivate din copilărie [9, p. 32].

Așadar, se poate afirma, de bună seamă, că literatura reprezintă un instrument esențial în formarea valorilor morale, culturale și sociale, având capacitatea de a modela conștiința individuală și colectivă. Prin intermediul textelor literare, cititorii sunt expuși la dileme etice, modele comportamentale și perspective diverse asupra existenței și comportamentului omului, iar astfel de situații favorizează dezvoltarea gândirii critice, a empatiei, a unei viziuni aprofundate despre lume.

Literatura pentru copii are o funcție formativă esențială, contribuind semnificativ la dezvoltarea axiologică, emoțională și socială a copiilor. Prin intermediul poveștilor, al personajelor simbolice și al conflictelor morale, copilul este introdus într-un univers valoric unde concepte precum *binele*, *dreptatea*, *prietenia* și *curajul* sunt trăite afectiv și interiorizate cognitiv [2; 8].

Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry constituie o alegorie profundă despre prietenie, responsabilitate și autenticitatea valorilor existențiale. Afirmatia „esențialul este invizibil pentru ochi” sintetizează o lecție de viață care depășește simpla morală: adevărata valoare umană nu se găsește în aparență, ci în capacitatea de a iubi, de a înțelege și de a respecta. În aceeași ordine de idei, basmele, precum *Cenușăreasa*, *Albă ca Zăpada* sau *Scufița Roșie*, conțin valențe educative majore, constituind „matrici simbolice ale dezvoltării morale” [2, p. 12]. Ele promovează bunătatea, curajul, empatia și perseverența, oferind modele de comportament care ajută copilul să interiorizeze valori morale prin identificare și emoție [11]. Prin confruntarea cu dileme morale și prin rezolvarea conflictelor în favoarea binelui, copilul învață,

într-un mod afectiv și natural, să distingă între valorile pozitive și cele negative, între egoism și solidaritate, între justiție și nedreptate.

Mai mult ca atât, literatura pentru copii favorizează și facilitează dezvoltarea empatiei, a gândirii critice și a capacității de reflecție morală [1; 8; 10]. În acest sens, poveștile copilăriei construiesc o punte între imaginație și moralitate, între joc și învățare, contribuind la formarea unei personalități echilibrate, empatice și conștiente de valorile umane autentice.

Liubovi Cibotaru subliniază în analiza sa că lecțiile de literatură au o misiune morală profundă, activizând gândirea și sensibilitatea elevilor, ceea ce le permite să interiorizeze valori precum respectul, solidaritatea și responsabilitatea, iar profesorul este acel care trebuie, prin măiestrie și dedicare, să le deschidă elevilor ușa către frumos. Apoi ei vor avea nevoie permanentă să deschidă noi și noi uși în căutarea frumosului care se numește viață [3, p. 222].

Indubitabil, literatura contemporană și cea clasică oferă numeroase exemple relevante de formare a valorilor, de la empatia promovată în romane până la conștientizarea identității prin literatura istorică. Astfel, literatura nu se limitează la funcția estetică, ci se afirmă ca un agent educațional cu impact durabil asupra dezvoltării valorilor într-un context social dinamic.

Un prim exemplu relevant îl constituie literatura română clasică. Poemul *Împărat și proletar* de Mihai Eminescu reprezintă un exemplu remarcabil de text literar care, prin profunzimea ideatică și structura sa, oferă multiple direcții de reflecție asupra valorilor fundamentale ale existenței umane. Autorul construiește un dialog tensionat între două figuri simbolice: împăratul, reprezentant al puterii și al privilegiului, și proletarul, exponent al suferinței și al muncii nevalorificate. Din această opoziție se desprind mai multe valori esențiale:

- Justiție socială. Poemul evidențiază inechitatea dintre clasele sociale, punând în lumină suferința celor oprimați. Versurile care descriu viața împăratului în contrast cu cea a proletarului transmit un mesaj clar despre necesitatea echității și a solidarității sociale.
- Empatie și conștiință morală. Prin prezentarea suferinței proletarului, Eminescu invită cititorul la o înțelegere profundă a condiției umane, cultivând empatia și responsabilitatea față de ceilalți.
- Căutarea sensului și a adevărului. Poemul nu oferă soluții de-a gata, ci deschide un spațiu de reflecție filosofică asupra libertății, destinului și idealurilor, promovând astfel gândirea critică și reflecția personală ca valori educaționale.

Abordată complex, printr-o metodologie pertinentă, poemul poate reprezenta un prilej de formare a conștiinței civice și morale, de înțelegere a complexității sociale

și de dezvoltare a unei atitudini reflexive față de lume. În educația contemporană, integrarea unor astfel de texte în procesul didactic contribuie la formarea tinerilor capabili să gândească pe cont propriu, să compare și să pună pe cântar diferitele fațete ale existenței, să simtă solidar și să ia atitudine în mod responsabil.

În același timp, în poemul *Scrisoarea I* meditația asupra timpului și a condiției umane cultivă la elevi capacitatea de introspecție și atitudinea reflexivă față de sensul vieții. Textul poate fi valorificat în cadrul lecțiilor nu doar pentru analiză literară, ci și ca suport pentru formarea valorilor la elevi. Mihai Eminescu promovează în acest poem respectul pentru cunoaștere și educație, evidențind importanța gândirii profunde și a reflecției asupra vieții. Într-o altă poezie a sa, versul „Ce e val, ca valul trece” sugerează efemeritatea lucrurilor materiale și nevoia de a căuta sensuri durabile. Către finalul *Scrisorii I* poetul critică superficialitatea și lipsa de cultură a societății, aspecte care pot fi folosite în clasă pentru a discuta despre valoarea autentică a educației și despre responsabilitatea intelectuală. Elevii pot învăța din acest poem să aprecieze lectura, să gândească critic și să-și formeze o atitudine responsabilă față de cunoaștere și față de lumea în care trăiesc.

Opera lui Ion Creangă, îndeosebi *Amintiri din copilărie*, reprezintă un reper esențial în literatura română din perspectiva dezvoltării valorice a elevilor. Prin evocarea unei copilării trăite într-un cadru rural autentic, Creangă transmite valori precum respectul pentru familie, atașamentul față de comunitate, bucuria simplității, sinceritatea, responsabilitatea și importanța tradiției. Relația dintre Nică și părinții săi, în special mama, reflectă o educație bazată pe afecțiune și fermitate morală. În episodul cu cireșele furate, tatăl îl pedepsește pe Nică:

”Și după ce-a venit el rușinat de la ispașă, mi-a tras o chelfăneală ca aceea, zicând:

– Na! Satură-te de cireșe! De-amu să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratul! Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu pe urma ta?”

Acest moment poate fi valorificat didactic pentru a discuta despre consecințele comportamentului necinstit și despre rolul familiei în formarea caracterului.

Ion Creangă subliniază importanța muncii și a responsabilității, chiar din copilărie. Se accentuează frecvent ideea că fiecare membru al comunității are un rol bine definit, iar îndeplinirea acestuia cu responsabilitate contribuie la echilibrul social. Umorul și sinceritatea cu care sunt relatate întâmplările contribuie la apropierea elevilor de text, facilitând identificarea cu personajul și înțelegerea valorilor transmise. Prin intermediul narațiunii crengiene elevii pot înțelege cât de strânsă este legătura dintre identitate, cultură și valorile fundamentale ale umanității.

Așa cum am văzut, literatura română oferă numeroase repere solide pentru formarea și dezvoltarea valorilor la

elevi. Literatura universală completează acest demers prin opere care abordează teme fundamentale într-un registru cultural divers. Lectura textelor clasice din patrimoniul literar universal le permite elevilor să exploreze valori precum compasiunea, dreptatea, libertatea, curajul și solidaritatea într-un context mai larg, favorizând dezvoltarea unei conștiințe morale și civice deschise către alteritate.

Spre exemplu, în romanul *Mizerabilii* de Victor Hugo elevii descoperă adevărata compasiune și puterea iertării, întruchipate de personajul Jean Valjean. Fost ocaș, Jean Valjean își reconstruiește viața prin bunățate și sacrificiu și devine un model de umanitate. Tema iertării ca formă de eliberare a conștiinței poate fi abordată didactic pentru a accentua rolul credinței și a încrederii acordate aproapelui, precum și a evidenția capacitatea omului de a se schimba atunci când este tratat cu blândețe.

Astfel de opere pot fi integrate în activități educaționale care urmăresc nu doar dezvoltarea competențelor de lectură, ci și formarea unei gândiri etice, a empatiei și a responsabilității sociale. Literatura universală devine, în acest sens, un spațiu de întâlnire între culturi, idei și valori, contribuind la educația integrală a elevilor și la consolidarea unei perspective umaniste asupra lumii.

Exemple puternice și convingătoare se regăsesc în piesele lui William Shakespeare, precum *Hamlet* sau *Regele Lear*, care provoacă reflecții profunde asupra valorilor morale fundamentale. În *Hamlet*, conflictul interior al protagonistului este generat de căutarea adevărului și de lupta cu propria conștiință. Celebrul monolog „To be or not to be” devine o meditație asupra responsabilității față de sine și față de ceilalți, iar relația cu tatăl său decedat și cu mama sa evidențiază tensiunea dintre loialitate, durere și dreptate. Elevii pot fi încurajați să reflecteze asupra dilemelor morale și asupra modului în care alegerile personale influențează destinul individual și colectiv.

În *Regele Lear*, Shakespeare explorează tema loialității și a adevărului prin relațiile dintre rege și ficele sale. Cordelia, personajul care refuză lingușirea și alege sinceritatea, devine un model de integritate morală, în contrast cu surorile sale, care manipulează și trădează. Declinul regelui Lear, cauzat de incapacitatea sa de a discerne adevărul și de a aprecia loialitatea autentică, oferă un cadru ideal pentru discuții despre responsabilitatea liderului, despre consecințele deciziilor impulsive și despre importanța valorilor în menținerea echilibrului familial și social.

Exemplele literare sunt esențiale pentru înțelegerea aplicată a valorilor. În *Hamlet*, reflecția asupra naturii umane este centrală: „What a piece of work is man! How noble in reason! [...] How like a god!” (Actul II, Scena 2). Această contemplare poetică exprimă admirația pentru potențialul uman și afirmă valori precum demnitatea, rațiunea și responsabilitatea.

În *As You Like It*, Shakespeare tratează teme precum

iubirea, generozitatea și transformarea interioară. Piesele sale funcționează ca veritabile ateliere de explorare morală, unde personajele sunt confruntate cu alegeri etice complexe, construind un spațiu narativ în care personajele sunt provocate să reflecteze asupra propriei condiții și asupra valorilor care le ghidează alegerile. Etica personală se confruntă cu provocările sociale și afective. Tema iubirii este tratată nu doar ca pasiune romantică, ci ca forță transformatoare. Relația dintre Rosalind și Orlando ilustrează o iubire matură, bazată pe cunoaștere reciprocă și pe jocul sincerității. Generozitatea și iertarea sunt, de asemenea, valori centrale în piesă, ilustrate prin comportamentul ducelui exilat, care, în pofida exilului, păstrează o atitudine demnă și împăciuitoare: „Here feel we not the penalty of Adam” (Actul II, Scena 1).

Integrarea valorilor în lecțiile de literatură trebuie să fie deliberată și reflexivă. Printre metodele eficiente se numără: lectura ghidată, cu întrebări deschise care stimulează reflecția etică [Apud 10]; jocurile de rol și dramatizările, care favorizează asumarea de perspective multiple; proiecte creative – desene, jurnale valorice, colaje tematice; evaluarea formativă bazată pe portofolii, autoevaluare și reflecție scrisă.

Este esențial ca profesorii să fie pregătiți să faciliteze discuții morale și să creeze în clasă un climat deschis, în care fiecare copil să poată explora în siguranță sensul valorilor. Prin urmare, literatura, integrată în procesul educațional, devine un catalizator al dezvoltării personale și morale. Ea îi ajută pe tineri să-și formeze nu doar competențe lingvistice și culturale, ci mai ales valori umane precum empatia, solidaritatea, responsabilitatea, respectul și spiritul critic – valori esențiale pentru o societate democratică și echilibrată.

În concluzie: Literatura se dovedește a fi un instrument educațional de o valoare inestimabilă, care mediază între dimensiunea estetică și cea morală a formării umane. Prin intermediul textelor literare, elevii nu doar învață să aprecieze frumosul artistic, ci sunt provocați să reflecteze asupra propriei condiții, asupra relației cu ceilalți și asupra valorilor care le determină și structurează existența socială în ansamblu. Exemplele analizate, din literatura română și universală, evidențiază faptul că literatura stimulează gândirea critică, empatia și conștiința morală, contribuind la formarea unui spirit reflexiv și responsabil.

Astfel, integrarea literaturii în procesul educațional nu trebuie privită doar ca un demers de transmitere a cunoștințelor, ci și ca o formă de educație integrală, care modelează personalitatea elevului în acord cu principiile etice și culturale ale umanității. Prin lectură și interpretarea operelor literare, școala devine un spațiu de dialog interior și social, în care elevii învață să distingă între bine și rău, între aparență și esență, între egoism și solidaritate. În acest sens, literatura își reafirmă rolul său formativ, oferindu-le tinerilor nu doar repere culturale, ci

și resurse morale necesare pentru a construi o societate empatică, echilibrată și profund umană.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Andrei M. Introducere în literatura pentru copii. București: Tiparg, 2010. 200 p.
2. Bettelheim B. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. New York: Knopf, 1976. 328 p.
3. Cibotaru L. Promovarea valorilor prin intermediul lecțiilor de literatură. În: Educația în spiritul valorilor naționale și universale din perspectiva dialogului pedagogic. Ed. 2, 27-28 martie 2020. Chișinău: SRL Garomont Studio, 2020, pp. 216-222.
4. Halstead J. M., Taylor M. J. Learning and Teaching about Values: a Review of Recent Research. În: Cambridge Journal of Education. Vol. 30, no. 2, 2000, pp. 170-205.
5. Haydon G. Teaching About Values: a New Approach. London: Cassell, 1997. 177 p.
6. Kohlberg L. Essays on Moral Development. Vol. I. The Philosophy of Moral Development. San Francisco: Harper & Row, 1981. 488 p.
7. Narvaez D. Does Reading Moral Stories Build Character? În: Educational Psychology Review, Vol. 14, No. 2, 2002, pp. 155-171.
8. Nikolajeva M. Reading for Learning: Cognitive Approaches to Children's Literature. Amsterdam: John Benjamins, 2014. 247 p.
9. Nussbaum M.C. Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997. 301p.
10. Panev V. Theoretical Basis and Models for Developing Students' Values in Primary Education. În: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE). Vol. 8 (1), 2020, pp. 81-91. Pe: <https://doi.org/10.5937/IJCRSEE2001081P>
11. Zipes J. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton: Princeton University Press. 2012. 256 p.